

EKOLOGIK MADANIYAT: MUAMMO VA YECHIMLAR

mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy
ANJUMANI

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

BUXORO DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

O'ZBEKISTON EKOLOGIYA PARTIYASI BUXORO VILOYAT KENGASHI

MIRI ARAB OLIY MADRASASI

**EKOLOGIK MADANIYAT:
MUAMMO VA YECHIMLAR**

**mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy
ANJUMANI**

Buxoro - 2025

kamaytirishga olib keladi. Kamroq iste'mol qilish va kerakli darajada yashash insonning hayot sifatini oshirib, ekologik muammolarni ham kamaytirishga xizmat qiladi.

4. **Ekologik ong va ta'lim** – Yosh avlodga atrof-muhitni muhofaza qilish madaniyatini singdirish lozim. Ta'lim jarayonida ekologik ongni shakllantirish orqali bolalar va yoshlarga tabiatga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish o'rgatiladi. Islom dini insonni ilm olishga va o'z bilimlarini foydali maqsadlarda qo'llashga chaqiradi. Shu sababli, ta'lim muassasalarida ekologik muammolar va ularning yechimlari haqida dars berish, bolalarga va kattalarga atrof-muhitni muhofaza qilish odatlarini singdirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa. Isrofgarchilik faqat iqtisodiy yoki ijtimoiy muammo emas, balki ekologik muammolarni ham kuchaytiradigan omillardan biridir. Islom dini insonlarni tabiatga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishga chaqirib, tejamkorlik va barqaror hayot tarzini targ'ib qiladi. Qur'on va hadislar asosida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, ekologik muammolarni hal qilishda diniy qadriyatlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qur'oni karim.
2. Ibn Moja, "Sunan Ibn Moja" hadis to'plami.
3. Atwood, J., "The Ecological Impact of Waste and Overconsumption", Environmental Science & Technology, 2019
4. Muhammad al-G'azzoliy, "Islom axloqi va ijtimoiy qadriyatlar".
5. Ekologiya bo'yicha ilmiy maqolalar va tadqiqotlar.
6. Johnson, R., "Recycling in the Modern Age: Sustainable Approaches", Journal of Environmental Management, 2020
7. Ergashev, O., & Abdullayeva, A. (2025). Global Relations Theory: Youth Development Ideas. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 5(1), 567-569.

Ismailov Shuhrat Atamurodovich
O'zbekiston Milliy universiteti tayanch doktoranti.

YANGI O'ZBEKISTONDA IMKONIYATI CHEKLANGANLARNI IJTIMOYIY HIMOYA QILISH MEXANIZMI

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlarga ko'ra, bugun kunda butun dunyo aholisining 10% dan ortig'ini nogironlar tashkil qiladi. Shu uchun dunyoda imkoniyati cheklangan shaxslarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularga munosib hayot tarzini yaratib berishga qaratilgan qonunlar va xalqaro hujjatlar qabul qilingan. Imkoniyati cheklangan shaxslar huquqlariga oid birinchi xalqaro akt BMT doirasida 1975 yilda Nogironlar huquqlari to'g'risidagi Deklaratsiya sanaladi. 1981 yil Xalqaro nogironlar yili deb e'lon qilindi. 1983 yildan 1992 yilgacha BMTning "Nogironlar o'n yilligi e'lon qilindi" 1993 yilgacha qabul qilingan nogironlar huquqlari to'g'risidagi xalqaro huquqiy hujjatlar imkoniyati cheklangan shaxslarning alohida huquqlarini himoya qilgan. Shuningdek, 2006 yilda esa birinchi xalqaro huquqiy akt "Nogironlar huquqlari to'g'risidagi Konvensiya" va unga fakultativ protokol qabul qilindi.

Shunga asosan mamlakatimizda ham imkoniyati cheklanganlarni ijtimoiy himoyalash jarayonini mustaqillikni qo'lga kiritish bilan ushbu masala davlat siyosatining ustuvor darajasiga ko'tarildi. Mustaqillik yillarida imkoniyati cheklanganlarni ijtimoiy himoyalash tizimining siyosiy, huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy jihatlari to'liq takomillashib, bir holatdan boshqa bir holatga o'tildi. Bu o'tish mumstqil mamlakatimiz tarixida transformatsiyani amalga oshishini ko'rsatib berdi. Ya'ni, ijtimoiy himoya jarayoni mutloqo yangi bir tizimga aylandi. Jamiyatda imkoniyati cheklanganlarni ijtimoiy himoya qilishning tibbiy modelidan

ijtimoiy modeliga bosqichama-bosqich shakllanib. Rivojlanib bormoqda. Biz jarayonlarni yig'indisi imkoniyati cheklangan shaxslarni ijtimoiy himoya jarayoninin transformatsiyasini anglatadi. Biz quyida ujbu jarayonni yoritishda ma'lum bir xronologik davrga bo'lgan holda, har bir davrda mamlakatimizda imkoniyati cheklangan shaxslarni ijtimoiy himoyasini amalga oshirishdagi islohotlar va ularning qiymati nuqtai-nazaridan tahlil etamiz.

Mustaqillik yillaridan to hozirgi vaqtda qadar bu ushbu masalani transformatsiyalashuv jarayonini tahlil etamiz. Mavzuga oid adabiyotlar, maqolalar va davlatimiz siyosati borasidagi tahliliy axorotlarni o'rganib chiqish asosida imkoniyati cheklangan shaxslarni ijtimoiy himoyalash transformatsiyasi borasidagi o'zgarishlarni ikki asosiy davrga bo'lib ajratib o'tmoqchimiz. Ya'ni, 1-davr: 1991-2016 yillarni; 2-davr esa 2016 yildan to hozirga qadar bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Imkoniyati cheklangan shaxslarni ijtimoiy himoya jarayoninin transformatsiyasi Yangi O'zbekiston taraqqiyoti davri misolida ko'rib o'tsakda, ammmo mustaqillikning dastlabki yilalridan boshlangan o'zgarishlarni ham aytish tarixiy adolat nuqtai-nazaridan to'g'ri hisoblanadi. Sababi, mustaqillikni boshida boshlangan davlat siyosati 2016 yilni oxiriga kelib butun siyosiy tizimda jiddiy o'zgarishlarni boshlab berdi. Bu ijtimoiy himoya masalasida ham. Hatto 2007 yilni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori bilan «Ijtimoiy himoya yili» deb nomlaganligi aynan bu sohani davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilanganligidan dalolat beradi. Xususan, aholini ijtimoiy himoya qilish ko'lamlarini yanada kengaytirish va kuchaytirish, aholining muhtoj toifalari va oilalarga, nogironlar va yolg'iz keksalarga aniq, tabaqalashtirilgan tarzda yordam ko'rsatish samaradorligini oshirish, aholi daromadlari darajasidagi farqlarning keskin oshishiga yo'l qo'ymaslik, jamiyatda hamjihatlik, ezgulik va mehr-shafqat muhitini qaror toptirish bo'yicha aniq maqsadga yo'naltirilgan chora-tadbirlar kompleksini amalga oshirish bo'yicha ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilgan edi. Bu o'zgarishlarni akademik etika nutqtai-nazardan ham aytish lozim hisoblanadi.

Shundan kelib chiqib, O'zbekiston taraqqiyotida imkoniyati cheklangan shaxslarni ijtimoiy himoya jarayonining transformatsiyasining ikki davrini tahlil etamiz.

Birinchi davr. Bu davr mamlakatni mustaqillikni qo'lga kiritishdan to 2016 yilning so'nggiga qadar bo'lgan 25 yillik davr hisoblanadi. Ushbu davrning o'ziga xos xususiyatlari shunda bo'ldiki, Sobiq Ittifoq tarkibidan ajralib chiqqan, yosh mustaqil davlatning uchun iqtisodiyot og'ir ahvolda edi. U yoki bu jihatdan aholi ehtiyoji uchun zarur mahsulotlar kamyoblighi boshlandi. Xalqning turmush darajasi pasaya boshladi. Bu ayniqsa, nogironlar va keksalar hayot sharoitlarida o'zining yaqqol ifodasini topa boshladi. O'sha davrdagi 1977 yildagi SSR ning yangi konstitutsiyasida Fuqarolarning moddiy ta'minot olish huquqi bu konstitutsiyaning 43-moddasida o'z ifodasini topgan bo'lsada, kommunistik tuzumning qulashi natijasida yosh davlatlar oldida aholini zarur mahsulotlar bilan ta'minlash muammo kun tartibiga chiqa boshladi. Qolaversa, paxta rejimining salbiy oqibatlar, dalalarni kimyoviy dorilashlar ta'sirida aholi o'rtasida nuqsonli bolalarning tug'ilish holatlari ham ko'payib borayotgan edi. Shundan sharoitda O'zbekiston Respublikasida 1991 yil 18 noyabr kuni qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasida nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida"gi Qonuni¹ qabul qilindi. Aynan ushbu qonu imkoniyati cheklangan shaslarga oid bo'lgan tushunchalar va munosabatlarni belgshilab berishga qaratilgan dastlabki qonun hisoblanadi.

Mamlakatimiz ta'lim tizimida imkoniyati cheklangan shaxslarga shart-sharoitlarni yaxshilash uchun "To'siqsiz muhitni"ni rivojlantirish dasturini qabul qilish lozim. Ta'lim muassasalarida nogironligi bo'lgan shaxslarning muassasa atrofida mustaqil harakatlanishini osonlashtiradigan zamonaviy texnologiyalarni keng qo'llash maqsadga muvofiq.

¹ Ўзбекистон Республикасида ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни// <https://lex.uz/acts/5049511>

Rajabova D.B., Karomatov O.Yu. IBN SINO TA'LIMOTIDA EKOLOGIK TOZA MAXSULOTLAR HAQIDA.....	178
Shodiyev Jahongir Jo'raqulovich. YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLARNI QADRIYATLARGA HURMAT RUXIDA TARBIYALASH HAMDA JAMIYATDA INSON QADRINI OSHIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI VA ISTIQBOLLARI.....	179
Zaripova Moxira Djurayevna. "YASHIL" IQTISODIYOT VA EKOLOGIK MUAMMOLAR.....	181

TARIXIY MEROS VA ISLOM FALSAFASIDA EKOLOGIK DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH MASALALARI..... 184

Navro'zova Gulchehra Ne'matovna. TASAVVUFIY MEROSNING EKOLOGIK MUAMMOLARNI YECHISHDAGI O'RNI.....	184
Savriyeva I.B. OLIY TA'LIMDA "EKOMUHANDISLIK" TA'LIM TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI.....	188
Abduvohidov Dilshod Narbotirovich, XRISTIANLIKNING BO'LINISHI: PRAVOSLAV OQIMINING QISQACHA TARIXI.....	191
Dehqonov Behzod Baxtiyorovich. TASAVVUFDA INSON MA'NAVIY KAMOLOT MASALASI.....	193
Ergashev Oybek Qaxramon o'g'li. ISLOM DINIDA ISROFGARCHILIK VA EKOLOGIK MUAMMOLAR.....	195
Ismailov Shuhrat Atamurodovich. YANGI O'ZBEKISTONDA IMKONIYATI CHEKLANGANLARNI IJTIMOYIY HIMOYA QILISH MEXANIZMI.....	197
Qalandarova Farida Azamatovna. FOROBIY IJODIDA BAG'RIKENGLIK VA IJTIMOYIY TABAQALANISH MUAMMOSI.....	199
Qaxorova Saodat Qaxramonovna. Global taraqqiyot va etnoslararo jarayonlar.....	200
Bozorova Gulmira Mahmudovna. MUHAMMAD SHARIF JURJONiy BUYUK MANTIQQSHUNOS OLIM-FAYLASUF.....	204
Xusnullayeva Ma'muraxon Faxraddin qizi. ISLOM HUQUQIDA ATROF - MUHITNI MUHOFAZA QILISH MASALALARI.....	206
Zaripova Moxira Djurayevna. KANSEROGEN MODDALARINING ATROF-MUHITGA TA'SIRI.....	208
Qurbonova Marg'uba Boltayevna. ONA TILI - O'ZLIK TIMSOLI.....	210
Temirov Sheroz To'rayevich. MIRSIDDIQXON HASHMAT TAZKIRALARINING SHAXS BARKAMOLLIGIDA TUTGAN O'RNI.....	213
A.Saloxov. BUXORO JADIDCHILARI ASARLARIDA GENDER TENGLIGI MASALASINING TAHLILI.....	215
Temirov Sheroz To'rayevich. XX ASR BOSHLARIDA BUXORODA ILMIY-ADABIY MUHIT.....	217
Xalikova S.T. SOG'LOM TURMUSH TARZINI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK MADANIYATNI O'RNI.....	220